

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI
SAQLASH VAZIRLIGI**

**ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI
BUXORO DAVLAT TIBBIYOT INSTITUTI**

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**БУХАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ
АБУ АЛИ ИБН СИНО**

**TIBBIYOT SOHASIDA
TIBBIY KIMYO, BIOKIMYO
VA BIOFIZIKADA
ISTIQBOLLI
TADQIQOTLAR**

*xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
tezislar to'plami*

Buxoro - 2024.

Tibbiyot sohasida tibbiy kimyo, biokimyo va biofizikada istiqbolli tadqiqotlar xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari [Matn]: to'plam / Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro Davlat tibbiyot instituti – Buxoro: “IPAKYO`LI”, 2024. – 736 b.

Mazkur xalqaro ilmiy-amaliy anjuman O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024 yil 18 yanvardagi “O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 4 iyuldagi PQ-200-son qarori ijrosini ta'minlash to'g'risida”gi 16-son buyrug'iga asosan Buxoro davlat tibbiyot instituti rektorining 2024 yil 20 martdagi 76-son buyrug'i bilan “Tibbiyot sohasida tibbiy kimyo, biokimyo va biofizikada istiqbolli tadqiqotlar” mavzusida 2024 yil 17-18 may kunlari o'tqizildi.

Ushbu xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plamiga bakalavr va magistrantlar, ilmiy tadqiqot ishlarini olib borayotgan izlanuvchi va tadqiqotchilar, katta ilmiy xodim-izlanuvchilar, ilmiy-tadqiqot institutlari olimlari va oliy o'quv yurtlari professor-o'qituvchilari hamda kimyo sohalari xususan koordinatsion birikmalar kimyosi sohasida tadqiqot olib borayotgan mutaxassislarning ilmiy ishlari kiritilgan.

Mazkur to'plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar sanasining to'g'riligiga hamda tanqidiy fikr mulohazalarga mualliflarning o'zlari mas'uldir.

ISBN 978-9910-9396-1-7

© Buxoro davlat tibbiyot instituti, 2024.

© “IPAKYO`LI” nashriyoti, 2024.

Tahririyat hay'ati:

- Sh.J. Teshayev** – *Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori, tibbiyot fanlari doktori, professor, rais*
- M.J. Sanayeva** – *Buxoro davlat tibbiyot instituti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori, tibbiyot fanlari doktori, rais muovini*
- F.M. Nurutdinova** – *Buxoro davlat tibbiyot instituti Biokimyo kafedrası mudiri, dotsent, (PhD) kotib*

Tahririyat hay'ati a'zolari:

- L.N. Niyazov** – *Buxoro davlat tibbiyot institutining xalqaro hamkorlik bo'yicha prorektori, dotsent (PhD)*
- F.M. Nurutdinova** – *Buxoro davlat tibbiyot instituti Biokimyo kafedrası mudiri, dotsent (PhD)*
- H.K. Baxramov** – *Buxoro davlat tibbiyot instituti Tibbiy kimyo kafedrası mudiri, (PhD)*
- F.K. Xallov** – *Buxoro davlat tibbiyot instituti biofizika, tibbiyotda axborot texnologiyalari kafedrası mudiri, dotsent (PhD)*
- M.A. Atoyeva** – *Buxoro davlat tibbiyot instituti Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrası mudiri, tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent*
- Sh.Sh. Tilloyeva** – *Buxoro davlat tibbiyot instituti Oilaviy shifokorlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish kafedrası mudiri, dotsent (PhD)*
- Sh.Sh. Shadiyeva** – *Buxoro davlat tibbiyot instituti Normal fiziologiya kafedrası mudiri, dotsent (DSc)*
- I.B. Shukurov** – *Buxoro davlat tibbiyot instituti Biokimyo kafedrası professori*
- S.X. Umarov** – *Buxoro davlat tibbiyot instituti biofizika, tibbiyotda axborot texnologiyalari kafedrası professori*
- S.Yo. Mardonov** – *Buxoro davlat tibbiyot instituti Biokimyo kafedrası assistenti*

4. R.A. Sobirova, O.A. Abrorov F.X. Inoyatova, A.N.Aripov Biologik kimyo Toshkent «Yangi asr avlodi» 2006
5. R.A. Sobirova, N.M. Yuldashev Toshkent “Ijod-Print” .- 2020

ХИМИЧЕСКИЕ ЖИЗНЕПРИГОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИОСФЕРЫ

Расулова Юлдуз Зикруллоевна

Ассистент кафедры биохимии Бухарского государственного медицинского института

Курбанов Нодир Мирзахидович

Студент 2 курса Бухарского государственного медицинского института.

Здоровье окружающей среды и здоровье человека диалектически взаимосвязанны. Природа может существовать без человека, а человек, общество никак не может существовать без окружающей среды. Окружающая природа разнообразна, удивительно красива и неповторима.

Человек перешел допустимые экологические пределы воздействия на все компоненты биосферы, что в конечном итоге поставило под угрозу существование современной цивилизации. Одно неосторожный шаг и человечество может исчезнуть с лика земли.

Чтобы получить достаточное экологическое образование требуется от соблюдения алгоритма познание все ступени экологии: от биоэкологии, то есть от классической (общей) экологии до социальной экологии, от социальной до глобальной экологии, от глобальной до промышленной экологии и экологии.

10 больших городов Узбекистана (в которых живут 41% населения, в данное время население Узбекистана стало 38 миллиона) сильно загрязнены. Основными загрязнителями атмосферы считаются двуокись серы и окись азота, которые вследствие химических изменений превращаются в сульфаты и нитраты. Чем больше мельчайших частиц, тем больше они сохраняются и далеко распространяются в атмосфере. Величина частиц, которая составляет 10 микрон, попадают глубоко в дыхательные органы. Если частиц меньше от 2 микрона, то они попадают прямо в лёгочные альвеолы.

Если в загрязнённой атмосфере присоединяются другие загрязнённые вещества, то получается загрязнённые соединения. Например:

А) бензол+никель+сажа+бенз(а)пирен+формальдегид=данные соединения считаются причиной рака;

Б) углеводороды+тяжелые металлы (свинец, медь, ртуть)=данные соединения приводят к нарушению репродуктивных функций женщин. Алмалик, Ахангаран, Ангрэн, Чирчик, Фергана, Навои, Коканд, Самарканд считаются городами с развитой промышленности, но 80% населения данных городов болеют болезнями дыхательных путей. В городах Сибири почти 50% обострений хронических болезней органов дыхания обусловлено именно загрязнением атмосферного воздуха.

В) Болезнь «итай-итай» - отравление людей, вызванное употреблением

в пищу риса, содержащего соединения кадмия. Это травление может вызвать у людей апатию, повреждение почек, размягчение костей и даже смерть. Источниками являются: сжигание ископаемого топлива на ТЭС, газовые выбросы промышленных предприятий, производство минеральных удобрений, красителей, катализаторов и т.д. Усвоение – всасывание водно-пищевого кадмия находится на уровне 5%, а воздушного до 80%.

Болезнь «юшо» - отравление людей полихлорированными бифенилами (ПХБ). Болезнь «желтые дети» - болезнь появилась в результате уничтожения межконтинентальных баллистических ракет, что привело к выбросу в окружающую среду токсичных компонентов ракетного топлива: НДМГ (несимметричный диметилгидразин или гентил) и азотный тетраоксид. Оба относятся к первому классу опасности. Когда человек работает с природными компонентами, то он должен до максимума учитывать все природно-экологические меры его, чтобы не нарушать его совершенство, гармонию, его порядок. В атмосфере кислорода и озона стало намного меньше, по сравнению с естественной долей. В таблице №1 приводится естественный и антропогенный фон химических элементов и соединений (тонна в год). Первая столба - естественная, фоновая, экологическая мера экокомпонента; вторая - его количество, появляющееся после антропогенных воздействий.

Таблица №1

Естественный фон	Вследствие антропогенных воздействий
9 млрд. т. окись углерода	20 млрд. т. окись углерода
30 млн. т. окиси азота	35-40 млн. т. окиси азота
от 10 до 100 000 т. хлора	850 000 т. хлора
5-38 мкм/м ³ олова	В 10 ⁴ раз больше, чем природной меры
2,6 тысяч тонн свинца	В наше время в мире ежегодно выплавляется 3,3 млн. т. свинца.
Среднее содержание свинца в почве 10-40 мг на 1 кг земли. В подпочвенных водах 0,001-0,06 мг свинца на литр. В литературе приведены предположительные фоновые значения содержания свинца в лишайниках для Европы 25-75 ppm	Свыше 250 тысяч т. ежегодно выбрасывается в воздух с выхлопными газами автомобилей, на долю которых приходится 98 % свинца, содержащегося в атмосфере. В загрязненных условиях среды эта величина может повышаться до 1000 ppm

Природное фоновое содержание серы в атмосферном воздухе составляет примерно 0, 28 – 2, 8 мг/м ³ достигая 200 мг/м ³ и более вблизи источников загрязнения	Мировые антропогенные выбросы двуокиси серы достигают 140-200 млн. т. в год. По некоторым прогнозам антропогенные выбросы в атмосферу к 2000 г. достигнут 250-300 млн.т.
Естественный фон озона равно 300 е. Д. (единица добсона)	Уменьшилась до 100 е. Д.
Естественный фон окислов серы в воздухе /2÷8/*10 ⁻³ млн окисли серы или 5,1-21 мг/м ³ / 1 млн газа при 18 ⁰ С соответствует 2,62 мг/м (1 млн газа при 18 ⁰ С соответствует 2, 62 мг/м ³ т.е. природная-субстратная мера окислы серы в воздухе.	Общий поток серы с континентов и из атмосферы в океан составляет 334 млн. т. из них 119 млн. т. серы антропогенного происхождения.

Обратим внимание на «живучесть» веществ: самое долгожительное соединение - фреоны. Молекулы хлорфторметанов «живут» в атмосфере около ста лет и поглощают тепловое излучение в 20 тысяч раз интенсивнее, чем молекулы двуокиси углерода. Лишь один атом хлора может разрушить до 100 000 молекул озона. Закись азота в атмосфере «живет» около 200 лет.

Список литературы

1. А.Э.Эргашев, И.Руденко, С.Давлетов. Барқарор таракқиёт ва табиатшунослик асослари. Т.: Vaktoria press. Тошкент. 2016. 121-122 бетлар.
2. Хефлинг Г. Тревога в 2000 году. М., Мысль. 1990. С. 152.
3. Данилов А. Д. Кароль И. Л. Атмосферный озон-сенсации и реальность. Л., Гидрометеиздат, 1991. С. 107-108.
4. Израэль Ю. А. Экология и контроль окружающей среды. М., Гидрометеиздат. 1984. С. 430; Вернадский В. И. и современность. М., Наука, 1986. С. 156.
5. Х. Ю. Саломова. Мера как философская категория. Бухара. Изд.»Дурдона». 2018. С. 130—131.

NEYROPEPTID MODDALARINING ORGANIZMDAGI VAZIFALARI VA TA’SIR MEXANIZMI.

Rasulova Yulduz Zikrulloevna

Buxoro davlat tibbiyot instituti, Biokimyo kafedراسي assistenti

Safaraov Dilshod Nabijon o’g’li

Buxoro davlat tibbiyot instituti, 2-kurs talabasi

Neuropeptidlar organizmda gormonlarni ishlab chiqarishga stimuly beradi va biokimyoviy jarayonlarni boshqarishda ishtirok etadi. Neurotransmitterlardan farq qilib nerv impulslarini o’tkazishda qatnashmaydi, neyronlarning barcha qismida